

A EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA NA CONCESSÃO DO ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, À LUZ DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 12.764/2012

THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE IN THE GRANTING OF SPECIALIZED EDUCATIONAL SUPPORT, IN LIGHT OF ARTICLE 3, SOLE PARAGRAPH OF LAW NO. 12.764/2012

LA EFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA EN LA CONCESIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 3º, PÁRRAFO ÚNICO DE LA LEY Nº 12.764/2012

DOI: 10.5281/zenodo.16426107

Originals submetidos: 08/04/2025

Aceito para publicação: 06/06/2025

Adriana Alves Ferreira

Mestranda em Direito e Afirmação de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: adrianaalves9208@gmail.com

Laís de Sousa Almeida

Mestranda em Direito e Afirmação de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: dra.lais.almeida25@gmail.com

Eliane Expedida de Sousa Almeida

Mestranda em Direito e Afirmação de Vulneráveis
Universidade CEUMA, Brasil
E-mail: elianeexpedit@gmail.com

RESUMO

O presente artigo discute o direito à educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na importância do acompanhamento especializado. A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, garante o direito à educação inclusiva para pessoas com TEA. A referida legislação determina que a matrícula desse público deve ser realizada em escolas regulares, preferencialmente em classes comuns, com o suporte necessário para garantir a acessibilidade e a inclusão. Adicionalmente, o Decreto nº 8.368/2014 regulamenta a Lei nº 12.764/2012 e, em seu artigo 1º, reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O artigo 3º da Lei assegura que, em casos de comprovada necessidade, o estudante com TEA incluído

em classe comum de ensino regular terá direito a acompanhante especializado. Contudo, a efetivação desse direito frequentemente exige intervenção judicial, revelando a distância entre a norma e sua aplicação prática. O texto destaca a responsabilidade do Estado e da sociedade na garantia do direito à educação, entendida como um direito fundamental. Dessa forma, o profissional de apoio, nos casos de pessoas com deficiência, constitui-se como requisito essencial para o pleno exercício do direito à educação.

Palavras-chave: Direito à Educação. Educação Inclusiva, Autismo, Acompanhamento especializado.

ABSTRACT

This article discusses the right to inclusive education for individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), with a focus on the importance of specialized support. Law No. 12,764/2012, known as the Berenice Piana Law, guarantees the right to inclusive education for people with ASD. This legislation stipulates that the enrollment of this group must take place in regular schools, preferably in mainstream classrooms, with the necessary support to ensure accessibility and inclusion. Additionally, Decree No. 8,368/2014 regulates Law No. 12,764/2012 and, in its Article 1, recognizes individuals with ASD as persons with disabilities for all legal purposes. Article 3 of the Law ensures that, in cases of proven need, students with ASD included in mainstream education have the right to a specialized support professional. However, the realization of this right often depends on judicial intervention, revealing a gap between the law and its practical application. The text emphasizes the responsibility of the State and society in guaranteeing the right to education, understood as a fundamental right. Thus, the presence of a support professional, in cases involving persons with disabilities, is considered an essential requirement for the full exercise of the right to education.

Keywords: Right to Education, Inclusive Education, Autism, Specialized Support.

RESUMEN

El presente artículo analiza el derecho a la educación inclusiva para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con énfasis en la importancia del acompañamiento especializado. La Ley n.º 12.764/2012, conocida como Ley Berenice Piana, garantiza el derecho a la educación inclusiva para las personas con TEA. Dicha legislación establece que la matrícula de este grupo debe realizarse en escuelas regulares, preferentemente en clases comunes, con el apoyo necesario para asegurar la accesibilidad y la inclusión. Adicionalmente, el Decreto n.º 8.368/2014 reglamenta la Ley n.º 12.764/2012 y, en su artículo 1.º, reconoce a la persona con TEA como persona con discapacidad para todos

los efectos legales. El artículo 3.º de la Ley garantiza que, en casos de necesidad comprobada, el estudiante con TEA incluido en una clase común de enseñanza regular tendrá derecho a un acompañante especializado. Sin embargo, la efectivización de este derecho a menudo requiere intervención judicial, lo que revela la distancia entre la norma y su aplicación práctica. El texto resalta la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la garantía del derecho a la educación, entendido como un derecho fundamental. De esta manera, el profesional de apoyo, en los casos de personas con discapacidad, se constituye como un requisito esencial para el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Palabras clave: Derecho a la educación, Educación inclusiva, Autismo, Acompañamiento especializado.

1 INTRODUÇÃO

A educação constitui um dos pilares fundamentais para a consolidação de sociedades democráticas e inclusivas. No Brasil, o direito à educação está assegurado pela Constituição Federal de 1988 como um direito social (art. 6º) e como dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade (art. 205), devendo ser promovido de forma a garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Nesse contexto, a educação inclusiva se impõe como uma abordagem pedagógica e política que visa assegurar a equidade no acesso, na permanência e na aprendizagem de todos os sujeitos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sensoriais ou sociais (Stainback; Stainback, 1999).

Entre os diversos grupos que demandam atenção no cenário educacional, destacam-se as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja inclusão escolar ainda enfrenta uma série de desafios, apesar dos avanços legislativos e normativos observados nas últimas décadas. O TEA é caracterizado por alterações significativas na comunicação, na socialização e no comportamento, manifestando-se de forma variada em intensidade e apresentação clínica (Antunes, 2004; Onzi; Gomes, 2015). A compreensão científica do autismo evoluiu consideravelmente desde os trabalhos de Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944), sendo posteriormente ampliada por Lorna Wing (1981), que cunhou o termo “espectro autista”. Autores como Uta Frith (1989) e Simon Baron-Cohen (1985) também contribuíram para a consolidação do entendimento do TEA sob a ótica cognitiva, introduzindo conceitos como a teoria da mente e a cegueira mental.

A inclusão educacional das pessoas com TEA foi fortalecida no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Lei nº 12.764/2012 — conhecida como Lei Berenice Piana — que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa legislação reconhece os indivíduos com TEA como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, assegurando-lhes o direito à

educação, à saúde, ao trabalho e à assistência social (Brasil, 2012). Posteriormente, a lei nº 13.146/2015 — o estatuto da pessoa com deficiência — reafirmou esses direitos, consolidando uma perspectiva de inclusão baseada no modelo social da deficiência (Brasil, 2015).

Entretanto, apesar dos avanços normativos, a efetividade desses direitos no cotidiano escolar ainda é limitada por fatores estruturais e institucionais. A carência de formação específica dos profissionais da educação, a inexistência ou escassez de recursos pedagógicos acessíveis, a ausência de planejamento educacional adaptado às necessidades dos estudantes com TEA e a dificuldade de articulação entre os diversos níveis de gestão pública são alguns dos obstáculos apontados por autores como Glat e Blanco (2007) e Montenegro et al. (2018).

Diante desse cenário, o presente artigo tem por objetivo discutir os marcos conceituais e legislativos que fundamentam o direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil, analisando os desafios enfrentados na implementação da política de educação inclusiva.

Ademais, busca-se examinar a efetivação da justiça na garantia do acompanhamento educacional especializado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 12.764/2012, enquanto mecanismo de concretização desses direitos, especialmente diante da recorrente omissão estatal e da necessidade de assegurar a observância das normas constitucionais e infraconstitucionais. Ao articular aspectos legais, teóricos e práticos, esta discussão pretende contribuir para o fortalecimento do debate acerca da construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, pautada no respeito à diversidade e na promoção da justiça social.

2 DIREITO À EDUCAÇÃO, CIDADANIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Leo Kanner, em 1943, em seu artigo “Autistic Disturbances of Affective Contact”. Kanner descreveu 11 crianças que apresentavam dificuldades em interações sociais, resistência à mudança e comportamentos repetitivos, estabelecendo o conceito de “autismo infantil precoce” (Kanner, 1943). Concomitantemente, na Áustria, Hans Asperger descreveu, em 1944, um conjunto de crianças com características semelhantes, mas com habilidades linguísticas preservadas, em seu artigo “Autistic Psychopathy in Childhood” (Asperger, 1944). O que ficou conhecido como “síndrome de Asperger” seria, décadas depois, incorporado ao espectro autista. Lorna Wing, psiquiatra britânica, teve papel decisivo na ampliação do conceito de espectro. Com base nas observações do trabalho de Hans Asperger, ela introduziu o termo “Transtorno do Espectro Autista” e propôs uma classificação mais inclusiva (Wing, 1981).

Nos anos 1980 e 1990, a compreensão do autismo passou por uma virada cognitiva. Uta Frith, psicóloga cognitiva, desenvolveu teorias sobre déficits na Teoria da Mente, que explicariam a dificuldade de pessoas com TEA em compreender os estados mentais alheios (Frith, 1989). Simon Baron-Cohen aprofundou essa abordagem, associando o autismo à dificuldade em reconhecer emoções e intenções em outras pessoas, popularizando o conceito de “cegueira mental” (Baron-Cohen et al., 1985).

Além disso, Tony Attwood tornou-se referência na divulgação e abordagem terapêutica sobre autismo, especialmente sobre a síndrome de Asperger, contribuindo com manuais clínicos e estratégias de intervenção (Attwood, 2006).

Com base nessas concepções, Antunes (2004) e Onzi e Gomes (2015) reforçam a ideia de que o autismo é um transtorno complexo do desenvolvimento que se expressa em graus variados de gravidade, afetando profundamente os processos de comunicação, socialização e comportamento. Para Montenegro (2018), essas manifestações estão ligadas a fatores genéticos e ambientais, que influenciam o neurodesenvolvimento dos indivíduos diagnosticados com TEA.

A educação é um direito social fundamental, assegurado pela Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, e detalhado no artigo 205, como um dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Essa concepção moderna de educação transcende o simples ato de instruir, integrando-se ao projeto democrático de formação da cidadania, inclusão social e construção da igualdade de oportunidades (Brasil, 1988).

O direito à educação está intrinsecamente ligado à noção de cidadania, compreendida como a participação ativa na vida política, econômica e cultural de uma sociedade. Segundo Cury (2008), cidadãos plenamente educados são mais propensos a exercer seus direitos, cumprir seus deveres e contribuir para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os indivíduos na escola é condição essencial para a consolidação da democracia.

Gomes e Santos abordam que o direito à educação previsto no art. 6º, é um direito social e está presente nos direitos de segunda geração, bem como o direito a previdência social, a assistência social, o lazer, desporto, habitação entre outros. Tais direitos impõem ao Estado uma obrigação de fazer, isto é, de alguma prestação do Estado para com os indivíduos (Gomes; Santos, 2019).

A educação inclusiva representa uma vertente desse direito fundamental. Trata-se de uma abordagem pedagógica e política que defende o ensino em ambientes comuns para todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou culturais. A inclusão, portanto, não é apenas o direito das pessoas

com deficiência, mas o dever da escola de adaptar-se à diversidade humana (Stainback; Stainback, 1999).

A Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, reforça o direito à educação inclusiva ao longo da vida, garantindo que o sistema educacional, em todos os níveis e modalidades, seja estruturado de forma acessível e participativa (BRASIL, 2015). A legislação exige a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e pedagógicas, além da disponibilização de recursos de acessibilidade e apoio especializado, quando necessário.

No entanto, apesar dos avanços normativos, o Brasil ainda enfrenta inúmeros desafios para a concretização da educação inclusiva. A ausência de formação específica para professores, a escassez de materiais adaptados e a falta de profissionais de apoio dificultam a efetividade desse direito nas redes públicas de ensino (GLAT; BLANCO, 2007). Tais limitações revelam a necessidade de políticas públicas mais eficazes, planejamento estratégico e compromisso institucional com a equidade.

Promover a educação inclusiva é promover a cidadania. É garantir que todos os sujeitos, sem exceção, tenham o direito de aprender, desenvolver-se e participar da vida social em condições de igualdade. Segundo Mantoan (2006), a inclusão escolar é um processo que ultrapassa a simples inserção de alunos com deficiência nas salas comuns, demandando a reconstrução da cultura escolar para acolher a diversidade humana.

Nesse sentido, Stainback e Stainback (1999) defendem que a escola deve ser um espaço no qual todos os alunos, com ou sem deficiência, possam aprender juntos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Isso exige do Estado não apenas a criação de leis, mas a implementação concreta de estruturas que tornem a escola um espaço de acolhimento, respeito à diversidade e justiça social.

3 AVANÇOS LEGISLATIVOS E O DIREITO À EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS COM TEA

O marco inicial mais significativo da proteção jurídica internacional às pessoas com deficiência, incluindo autistas, é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), adotada pela Organização das Nações Unidas em 2006. A CDPD representou uma mudança de paradigma ao tratar a deficiência sob uma ótica de direitos e não mais apenas sob o viés médico. O artigo 1º da Convenção estabelece que seu propósito é “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência”.

Ademais, o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) trata do direito à educação inclusiva, diretamente relacionado às

necessidades de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal diretriz discutida por autores como Mendes (2010), que destaca a importância da CDPD ao consolidar uma abordagem baseada em direitos e não na deficiência como incapacidade, e por Glat e Fernandes (2005), que reforçam a necessidade de práticas pedagógicas que respeitem as singularidades dos alunos com deficiência, promovendo a participação plena em contextos educacionais comuns.

No Brasil, diversos dispositivos legais vêm sendo criados ou adaptados para assegurar os direitos das pessoas com TEA, especialmente no que se refere à saúde, educação, trabalho e acessibilidade. Este texto visa apresentar e analisar as principais legislações brasileiras que oferecem proteção jurídica aos indivíduos com TEA, destacando seus avanços, abrangência e desafios na efetivação.

A Constituição da República Federativa do Brasil é o marco inicial da proteção dos direitos fundamentais e sociais, incluindo as pessoas com deficiência. Em seu artigo 6º, o direito à saúde, à educação e à assistência social está assegurado a todos os cidadãos brasileiros. Já o artigo 205 define a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo promover o pleno desenvolvimento da pessoa. O artigo 227 enfatiza a proteção integral de crianças, adolescentes e jovens, incluindo os com deficiência.

Além disso, a Lei nº 7.853/1989 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, criando mecanismos para sua integração social. Ela estabelece normas gerais que garantem acesso à educação, saúde, trabalho e transporte. Ainda que não trate especificamente do autismo, é uma base importante para o desenvolvimento de legislações posteriores mais específicas.

No mesmo sentido a Lei nº 12.764/2012, chamada Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo expressamente o TEA como uma deficiência para todos os efeitos legais. Entre os direitos assegurados pela lei, destacam-se: acesso à saúde e terapias multidisciplinares; inclusão em escolas regulares com recursos de apoio; atendimento prioritário em serviços públicos; e formação de profissionais para atuar com autistas. A lei também proíbe a recusa de matrícula de alunos com TEA por parte das instituições de ensino, configurando essa conduta como discriminatória (BRASIL, 2012).

Nessa esteira, a Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência (LBI) consolidou e ampliou os direitos das pessoas com deficiência, incluindo as com TEA. A lei adota o conceito de deficiência baseado no modelo social e garante: educação inclusiva em todos os níveis; acessibilidade comunicacional e arquitetônica; atendimento prioritário e especializado na saúde; igualdade de oportunidades no trabalho e na vida

social. A LBI reforça o direito à participação plena das pessoas com deficiência na sociedade, sem qualquer forma de discriminação (Brasil, 2015).

Podemos falar também do Decreto nº 10.502/2020 que regulamenta a Política Nacional de Educação Especial e garante, entre outros aspectos, o direito dos estudantes com TEA à matrícula em escolas regulares, com apoio especializado sempre que necessário. Apesar de contestado por setores educacionais por prever o ensino especializado fora da escola regular, o decreto reafirma a necessidade de atenção personalizada para alunos com TEA.

No entanto, pelos estudos realizados entende-se que a aplicação das mencionadas leis, enfrenta muitos desafios, especialmente no que se refere à formação dos profissionais da educação, infraestrutura escolar inadequada, planejamento ineficiente para atender as demandas dos alunos autistas no que tange a educação inclusiva.

4 A JUDICIALIZAÇÃO E O DIREITO AO ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO

A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, dispõe sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando diversos direitos fundamentais. Dentre eles, destaca-se o previsto no art. 3º, parágrafo único, que estabelece o direito ao acompanhamento por profissional especializado para estudantes com TEA inseridos em classes comuns do ensino regular, mediante comprovação da necessidade. Esse direito busca garantir não apenas o acesso à educação, mas a permanência e participação efetiva no processo de aprendizagem, respeitando as especificidades do desenvolvimento e da comunicação desses alunos (Brasil, 2012).

Apesar da previsão legal expressa, muitos estudantes com TEA não têm acesso ao profissional de apoio especializado, o que evidencia falhas estruturais no sistema educacional. O inciso IV do art. 2º da mesma lei já prevê o acesso preferencial à educação pública e à inclusão nas escolas regulares (Brasil, 2012). Contudo, dificuldades de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, características comuns em pessoas com TEA, justificam a presença de um profissional que ofereça suporte individualizado.

Sobre os desafios enfrentados por crianças com autismo, os autores Montenegro, Celeri e Casella destacam que a maior dificuldade das crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a inclusão escolar, pois “Inclusão é muito mais do que fazer uma rampa na calçada ou na entrada de um prédio.

Inclusão refere-se não só às atividades pedagógicas, mas também às atividades sociais e de lazer”. (Montenegro, Celeri & Casella, 2018, p. 91).

Nessa esteira Dias ressalta que ingressar na escola tradicional não é tarefa fácil, devido as especificidades que apresenta como dificuldades na comunicação, na interação social e problemas no desenvolvimento de forma geral (DIAS, 2019).

Sendo assim, os desafios trazidos pelo transtorno implicam diretamente na vida das pessoas acometidas com TEA, fazendo com que coisas simples da vida, como a socialização, se torne uma atividade bastante complicada, gerando desafios, isso ocorre principalmente na educação básica, onde as crianças autistas desenvolvem maior interação social. Os desafios biológicos vivenciados dificultam a relação e a comunicação das crianças, impedindo sua capacidade de entender, responder e crescer (Placentini, *apud* Greenspan, 2021, p. 4).

O inciso IV do art. 2º da Lei nº 12.764/2012 estabelece que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) devem ter acesso preferencial à educação, ensino profissionalizante, moradia, mercado de trabalho, previdência e assistência social. Ainda, o parágrafo único do mesmo artigo garante, nos casos de comprovada necessidade, o direito ao acompanhamento especializado para estudantes com TEA inseridos nas classes comuns do ensino regular, assegurando, assim, suporte adequado à inclusão escolar (Brasil, 2012).

Apesar dos avanços legislativos, observamos no transcorrer da pesquisa, que o direito à educação inclusiva para as pessoas com transtorno de espectro autista-TEA, enfrenta desafios, especialmente no que se refere à formação dos profissionais da educação, infraestrutura inadequada, planejamento ineficiente para atender as demandas dos alunos.

Para Freitas, a formação do professor deve ter como eixo norteador a diversidade e a heterogeneidade dos alunos e a complexidade da prática pedagógica. A formação deve incentivar o professor a realizar leituras diversas de trabalhos escritos, investigar, produzir conhecimento, analisar materiais didáticos e empregar recursos metodológicos que contribuam para uma atuação com qualidade para todos os alunos (FREITAS, 2006).

Como é amplamente reconhecido, a educação inclusiva está intrinsecamente ligada às políticas públicas que asseguram os direitos de grupos vulneráveis, como é o caso das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente no contexto da inclusão educacional. Nesse sentido, Fernandes (2020) destaca que “a pessoa com Transtorno do Espectro Autista necessita de mais atenção e proteção do poder público”

O poder público é responsável pela criação de políticas e diretrizes que proporcionam condições de acesso aos espaços e aos recursos pedagógicos necessários à inclusão, a partir do Decreto Legislativo n.º 186, de 2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, e posteriormente através das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, implantada em 2013 (Brasil, 2013). No entanto, apesar das ações implementadas ainda são insuficientes diante da crescente demanda, o que tem levado à judicialização como mecanismo legítimo de garantia dos direitos fundamentais, especialmente nos casos em que há omissão por parte dos demais poderes. O Judiciário, nesse cenário, atua na efetivação dos princípios constitucionais de igualdade, dignidade e inclusão.

Segundo Barroso (2012), trata-se de um mecanismo de intervenção do Poder Judiciário em questões sociais, especialmente quando os demais poderes se revelam omissos na implementação de políticas públicas. Assim, a atuação judicial visa assegurar a aplicação concreta dos preceitos constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social.

Um exemplo emblemático é o julgado sobre a concessão de atendimento especializado em sala de aula: A jurisprudência do TJ-ES reconhece o direito ao acompanhamento especializado em sala de aula para pessoas com transtorno do espectro autista incluídas no ensino regular, com base na Lei n. 12.764/2012 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, exigindo a atuação do Estado frente à necessidade comprovada (Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 2022).

Dessa forma, a presença de um profissional especializado tem como função principal garantir um suporte adequado para atender as necessidades específicas dos alunos com TEA, no ambiente escolar, a fim de promover a inclusão.

Em contrapartida, a judicialização crescente do direito ao acompanhante especializado tem revelado falhas na implementação das políticas públicas. Dessa forma, o fortalecimento das políticas inclusivas, com ações concretas como a contratação de profissionais qualificados e formação continuada, é considerado fundamental para reduzir a dependência do judiciário e garantir a efetividade do direito à educação inclusiva.

Por fim, torna-se urgente o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão escolar, com investimentos em formação continuada de professores, infraestrutura acessível e contratação de profissionais de apoio. Apenas com um sistema educacional preparado e comprometido será possível reduzir a necessidade de judicialização e garantir, de forma plena, o direito à educação inclusiva das pessoas com TEA.

5 CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas, conclui-se que a efetivação do direito à educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda enfrenta barreiras estruturais, pedagógicas e institucionais. Embora o Brasil tenha avançado em termos legais, com marcos significativos como a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 13.146/2015, persistem dificuldades práticas na concretização desse direito nas redes de ensino, especialmente no que se refere à formação de professores, infraestrutura escolar e disponibilização de profissionais de apoio.

A partir dos estudos realizados, conclui-se que o termo “autismo” tem origem na língua grega e significa “voltar-se para si mesmo”. O primeiro uso documentado da expressão foi feito pelo psiquiatra Eugen Bleuler, no contexto da esquizofrenia. Contudo, foi Leo Kanner, em 1943, quem descreveu pela primeira vez o transtorno do espectro autista (TEA) como uma condição distinta, observando em crianças características como dificuldades na interação social, limitações na linguagem e comportamentos repetitivos.

Atualmente, o autismo é compreendido como um transtorno complexo do neuro desenvolvimento, com múltiplas causas e níveis variados de gravidade. A Lei nº 12.764, de 2012 — conhecida como Lei Berenice Piana — estabelece que indivíduos com TEA são reconhecidos legalmente como pessoas com deficiência, assegurando-lhes o direito à educação inclusiva em escolas regulares, preferencialmente em turmas comuns, com os apoios necessários para garantir sua efetiva inclusão.

Seguindo essa lógica a origem e a evolução do conceito de autismo, desde os estudos de Kanner e Asperger até os desenvolvimentos de Wing, Frith e Baron-Cohen, demonstram que o TEA é uma condição multifacetada e que exige uma abordagem educacional sensível às suas especificidades.

Nesse cenário, a educação, enquanto direito social e instrumento de cidadania, deve ser inclusiva por natureza, conforme destacam autores como Mantoan (2006) e Stainback e Stainback (1999), o que demanda o engajamento do Estado na implementação de políticas públicas eficazes e na superação das desigualdades históricas.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, reforça o compromisso com um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. No caso dos autistas, a presença de um profissional de apoio especializado é essencial para assegurar um suporte adequado durante todo o processo educacional. No entanto, mesmo com o amparo legal, persistem obstáculos na efetivação

desses direitos, especialmente no que diz respeito à garantia do acompanhamento educacional especializado, previsto no parágrafo único do artigo 3º da referida lei.

O papel do Judiciário tem sido fundamental na garantia dos direitos das pessoas com TEA, especialmente diante da omissão dos demais poderes. A judicialização, embora necessária em muitos casos, não deve ser o principal meio de efetivação da educação inclusiva, mas sim um reflexo da urgência em reestruturar o sistema educacional para torná-lo verdadeiramente acessível, acolhedor e equitativo.

Conclui-se, portanto, que o fortalecimento da educação inclusiva exige investimentos contínuos na formação docente, no aprimoramento das práticas pedagógicas, na acessibilidade física e comunicacional e na valorização da diversidade. Somente assim será possível garantir, de maneira plena e justa, o direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA e, consolidar uma sociedade democrática e inclusiva.

REFERÊNCIAS

ASPERGER, Hans. **Autistic psychopathy in childhood**. Archives of Psychiatry and Nervous Diseases, v. 117, p. 76–136, 1944.

ATTWOOD, Tony. **The Complete Guide to Asperger's Syndrome**. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. **(Syn) thesis**, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012.

BARON-COHEN, Simon et al. **Does the autistic child have a "theory of mind"?** *Cognition*, v. 21, p. 37–46, 1985.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2012.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. **Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989**. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 out. 1989.

BRASIL. **Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020**. Institui a Política Nacional de Educação Especial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1º out. 2020.

CURY, Carlos Roberto Jamil. **A educação básica como direito**. Cadernos de pesquisa, v. 38, p. 293-303, 2008.

DIAS, R. I. R. (2019). **A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na escola comum: desafios e possibilidades**. EaD & Tecnologias Digitais Na Educação, 7(9), 123–130. <https://doi.org/10.30612/eadtde.v7i9.10745>

FERNANDES, P. V. (20 de Abril de 2020). **Autismo e Direito: Dos Direitos e Garantias das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. São Paulo: Independently Published . EBOOK.

FREITAS, SN. **Uma escola para todos: reflexões sobre a prática educativa. Inclusão**. Rev Educ Espec. 2006;2(3):37-40.

FRITH, Uta. **Autism: Explaining the Enigma**. Oxford: Blackwell, 1989.

GLAT, Rosana. FERNANDES, Edicléa Mascarenhas. Da educação segregada à educação inclusiva: uma breve reflexão sobre os paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira. **Inclusão: Revista da Educação Especial. Secretaria de Educação Especial/MEC. Brasília**, n. 1, p. 35-39, 2005.

MENDES, Enicéia Gonçalves. **A educação inclusiva no contexto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Revista Educação Temática Digital, Campinas, v. 11, n. esp., p. 146-159, 2010.

GILLBERG, C. (1990). **Autism and pervasive developmental disorders**. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 99-119.

GLAT, Rosana; BLANCO, Rosa Maria. **Uma escola de todos: educação inclusiva**. *Revista Educação Pública*, v. 7, n. 28, 2007.

GOMES, Adilia Maria Cysneiros Barros; SANTOS, Nivaldo dos. **Dos direitos à educação das crianças com transtorno do espectro autista (TEA) no Direito Brasileiro**. Novos Direitos, v. 6, n. 1, p. 1-23, jan./jun. 2019. ISSN 2447-1631. Disponível em: <<http://www.revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaICJ/article/view/552/434>>. Acesso em: 5 abr. 2025.

KANNER, Leo. (1943). **Affective disturbances of affective contact**. Nervous Child, 2, 217-250.

KANNER, Leo & EISENBERG, L. (1956). **Early infantile autism: 1943-1955**. American Journal of Orthopsychiatry, 26, 55-65.

LEANDRO, José Augusto e LOPES, Bruna Alves. (2018) Cartas de mães e pais de autistas ao Jornal do Brasil na década de 1980. **Comunicação Saúde Educação**. DOI: 10.1590/1807-57622016.0140.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MENDES, Enicéia Gonçalves. **A educação inclusiva no contexto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Revista Educação Temática Digital, Campinas, v. 11, n. esp., p. 146-159, 2010.

MONTENEGRO, M. A., CELERI, E. H. R. V., & CASELLA, E. B. (2018). **Transtorno do Espectro Autista - TEA: Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento**. 1 ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2018.

MERLLETI, Cristina. (2018). **Autismo em causa: historicidade diagnóstica, prática clínica e narrativas dos pais**. Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. São Paulo, SP, Brasil. <https://doi.org/10.1590/0103-656420170062>.

PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; BUBLITZ, Michelle Dias. Sociedade da informação e pessoas com deficiência. **Espaço Jurídico**, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 109-132, jul./dez. 2011.

PIACENTINI, Patrícia. Stanley Greenspan e o modelo DIR/Floortime: **contribuições para o desenvolvimento infantil e o autismo**. *Revista de Direito e Medicina*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 8, ano 3, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a000001809036e196ebc9ab5e&docguid=le0310210968f11eb9466f4ceb9e1cbf4&hitguid=le0310210968f11eb9466f4ceb9e1cbf4&spos=1&epos=1&td=44&context=67&crumb-action=append&crumblabel=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 05 abr. 2025.

ROMERO, Rosana Aparecida Silva; SOUZA, Sirleine Brandão de. Educação Inclusiva: alguns marcos históricos que produziram a educação atual. In: **VIII Congresso Nacional de Educação: formação de professores e III Congresso Ibero-Americano sobre Violência nas Escolas (recurso eletrônico)**. 2008.

STAINBACK S.; STAINBACK W. **Inclusão: Um guia para Educadores**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Agravo de Instrumento n. 5001875-86.2021.8.08.0000. Julgado em 09 ago. 2022. Disponível em: <https://www.tjes.jus.br>. Acesso em: 07 abr. 2025.

ONZI, Franciele Zanella; GOMES, Roberta de Figueiredo. **Transtorno do Espectro Autista: A importância do diagnóstico e reabilitação**. Revista Caderno Pedagógico, v. 12, n. 3, dez. 2015. ISSN 1983-0882. Disponível em:
<http://univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/979/967>

Unesco. **Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais**. Salamanca: UNESCO; 1994 [acesso 2019 Maio 12]. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394?posInSet=1&queryId=67b71703-c63e-4cf9-8a71-f92ef9e80c0a>

WING, Lorna. **Asperger's syndrome: a clinical account**. *Psychological Medicine*, v. 11, p. 115–129, 1981.